

Дата публикации: 25 июня 2021

DOI: [10.5281/zenodo.4698845](https://doi.org/10.5281/zenodo.4698845)

Исторические науки

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ СОЮЗ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ РУССКОГО ФЛОТА

Джораев Медет Тэчмуратович ¹

¹Заместитель начальника факультета артиллерийской разведки и АСУ, Михайловская военная артиллерийская академия, подполковник, ул. Комсомола, д. 22, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В статье рассматривается деятельность российского морского союза в контексте государственной политики страны. После неудачи в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. среди высших слоев российского общества велись споры о возможных путях развития военно-морского флота. Российский морской союз изначально объединил представителей аристократии, военных и научную общественность. Целью данной организации стало содействие возрождению Российского Императорского флота. Опираясь на влияние, связанное с поддержкой общественной организации от императорской фамилии, Российский морской союз неоднократно вмешивался в бюджетную политику Морского министерства России. В результате данной общественной организации удалось оказать реальное влияние на реализацию отечественных судостроительных программ.

Помимо судостроительных программ на заседаниях Российского морского союза обсуждались научные проекты и новые типы военных судов. Общественная организация активно издавала собственный периодический журнал. Члены Российского морского союза дискутировали по вопросам развития территорий Сибири и Дальнего Востока.

Ключевые слова: российский морской союз, русский флот, морское министерство России, правительство, общественная организация, судостроительные программы.

I. ВВЕДЕНИЕ

В создании Российского морского союза как патриотической организации принял участие сам глава отечественного военно-морского ведомства вице-адмирал А.А. Бирилев (РГА ВМФ, Ф. 9. Оп. 1. Д. 149. Л. 1.), внесший ряд изменений в уставные документы (Устав Российского Морского Союза, 1905). В уставе и определена внутренняя структура Российского морского союза. В Российский морской союз входили:

- Почетные члены.
- Члены-сотрудники.
- Действительные члены.
- Члены-соревнователи (РГА ВМФ, Ф. 420. Оп. 1. Д. 113. Л. 40об.).

Среди членов организации было значительное количество представителей императорской правящей фамилии и аристократических родов Российской Империи (Список членов Российского Морского Союза, с. 36). Руководство Российского морского союза старалось открывать филиалы в крупных губернских городах.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

С помощью метода историзма в статье раскрыта история повседневной деятельности Российского морского союза в начале XX в. Сравнительный анализ применяется нами при сопоставлении работы Российского морского союза и Морского министерства России в исследуемый исторический период.

Проблемно-хронологический метод нашел отражение в скрупулезном анализе настроений российского общества после поражения в русско-японской войне 1904 – 1905 гг., что привело к созданию Российского морского союза (Ливенцев, Ученый комитет Морского министерства: его деятельность в области науки и учебного дела в 1847 – 1891 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 2001). Обращают на себя внимание проекты бюджетов российского военно-морского ведомства (Ливенцев, 2011), в составление которых вмешивались члены общественной организации (Ливенцев, 2011).

В работе присутствуют точки зрения на российскую военно-морскую доктрину в начале XX в. членов Российского морского союза, представителей официальной власти и адмиралов и офицеров Российского императорского флота. Автор постарался избежать при наличии такого количества разнополярных мнений возможной политической ангажированности и вероятных исторических анахронизмов.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Русско-японская война 1904 – 1905 гг. позволила практически начать сначала строительство Российского Императорского флота (Ливенцев, Морской ученый комитет против С.К. Джебевцкого, 2000, с. 187), уничтоженного в ходе Цусимского сражения (Ливенцев, Начальники Морского ученого комитета, 1999, с. 71). Члены новой общественной организации, т.е. Российского морского союза, интересовались военно-морским бюджетом (Ливенцев, Научная деятельность С.И. Елагина в составе Морского ученого комитета, 1999, с. 63) и судостроительными программами (Ливенцев, «Тактика тарана» в исследованиях Морского ученого комитета, 2001. с.72).

Более того, они позволяли себе вмешиваться в решения российского военно-морского ведомства (Ливенцев, 2010, с. 57). Подобное положение вещей стало возможным из-за покровительства общественной организации представителей правящей императорской фамилии (Ливенцев, Реорганизация русского флота и Морской ученый комитет в 60 – 70-х гг. XIX в., 2000, с. 187). К своим заседаниям помимо военно-морских деятелей руководство Российского морского союза активно привлекало депутатов Государственной Думы (Ливенцев, Ученый комитет во главе журнала «Морской сборник», 2001, с.223). При этом депутаты также поддерживали своими решениями Российский морской союз на всех уровнях власти (Ливенцев, Морская газета, 2005).

Поэтому, главам Морского министерства России приходилось до Первой мировой войны считаться с упомянутой общественной организацией (Ливенцев, Соборная весть, 2005).

В общественной деятельности Российского морского союза необходимо выделить проект создания народного яхт-клуба. Впервые в российской истории яхт-клуб был образован не как аристократическое закрытое общество, а как народный центр по популяризации и развитию отечественного парусного и гребного спорта.

В работе яхт-клуба преобладало рассмотрение проектов, связанных с проектами развития российского военно-морского (Обзор деятельности Российского морского союза. 1906 – 1908 гг., с.11) и торгового флота (Саговский Е.В., 1908). Члены Российского морского союза обсуждали ряд насущных проблем для Российской Империи в начале XX в. это:

- Развитие Сибирских рек.
- Освоение Северного морского пути.
- Колонизацию Сибири и Дальнего Востока.
- Создание пароходств в Сибири и на Дальнем Востоке (Островских П.Е. с. 16).

Однако главным направлением деятельности Российского морского союза стало возрождение Российского Императорского флота. В этой связи на заседаниях общественной организации изучались следующие вопросы:

- Политическое значение Цусимского сражения.
- Влияние русско-японской войны 1904 – 1905 гг. на развитие мировой военно-морской техники.
- Значение для Российского Императорского флота строительства подводных лодок.
- Развитие отечественного военно-морского образования (Обзор деятельности Российского морского союза. 1906 – 1908 гг., с.10).
- Деятельность зарубежных общественных морских союзов (Обзор деятельности Российского морского союза. 1906 – 1908 гг., с.14).
- Утилизация устаревших кораблей русского флота (Верховский П.В., с.7.) (РГА ВМФ, Ф. 315. Оп. 1 – 2. Д. 1250. Л. 4.).

Необходимо признать, что Российский морской союз играл значительную роль в возрождении отечественного военно-морского флота после его поражения в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. Все вопросы, рассматриваемые на заседании общественной организации, имели непосредственное отношение к бюджету Морского министерства России или его судостроительным программам. Нельзя не отметить и ощутимый вклад Российского морского союза в развитие водного спорта и популяризацию среди населения военно-морских знаний.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате, используя своё влияние в высших сферах официальной власти Российской Империи, руководство общественной организации, оказывало воздействие на отечественную военно-морскую политику после окончания русско-японской войны 1904 – 1905 гг. и до начала Первой мировой войны. Морской министр России был вынужден прислушиваться к мнению членов Российского морского союза, находившему поддержку у представителей правящей императорской фамилии и у депутатов Государственной Думы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Верховский П.В. Доклад Российскому морскому союзу относительно сметы Морского министерства на 1907 год / П.В. Верховский. СПб., 1907 г. 23 с.
- Ершов Б.А. Народная традиция православного паломничества русской провинции в XIX веке // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 10. С. 33-39.
- Ершов Б.А. Роль церкви в жизни дворян и крестьян в губерниях Центрального Черноземья в XIX веке // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 11. С. 5-10.
- Ершов Б.А. Русская Православная Церковь и светская власть в воронежской губернии в XIX - начале XX века Б. А. Ершов; ГОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т". Воронеж, 2010.
- Ливенцев Д.В. Возрождение русского флота под руководством П.А. Столыпина // Материалы международной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина и 100-летию Воронежского государственного аграрного университета имени император Петра I. ВГАУ. Воронеж, 2012. С. 45 – 48.
- Ливенцев Д.В. Морской ученый комитет // Соборная весть. 2005. № 37. С. 4 – 5.
- Ливенцев Д.В. Научная деятельность С.И. Елагина в составе Морского ученого комитета // Новик. 1999. № 2. С. 60 – 64.
- Ливенцев Д.В. Начальники Морского ученого комитета // Новик. 1999. № 2. С.64 – 74.
- Ливенцев Д.В. Невероятные прожекты Российского Императорского флота. НАУКА-ЮНИПРЕСС. Воронеж, 2011. 48 с.
- Ливенцев Д.В. Неизвестные изобретатели Российской Империи // Актуальные проблемы гуманитарных, социально-политических наук: материалы научной конференции ВГАУ. ВГАУ. Воронеж, 2010. С. 56 – 59.
- Ливенцев Д.В. Реорганизация русского флота и Морской ученый комитет в 60 – 70-х гг. XIX в. Новик. 2000. № 3. С. 185 – 187.
- Обзор деятельности Российского морского союза. 1906 – 1908 гг. // Труды Российского морского союза. 1909. Вып. 4. С. 2 – 29.
- Островских П.Е. Север Енисейской губернии в его прошлом и настоящем // Труды Российского морского союза. 1909. Вып. 3. С. 3 – 36.
- Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 9. Оп. 1. Д. 149. Л. 1.
- Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 315. Оп. 1 – 2. Д. 1250. Л. 4.
- Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 420. Оп. 1. Д. 113. Л. 40об.
- Саговский Е.В. Необходимость рациональной технической помощи для прогресса нашего торгового судоходства и судостроения // Труды Российского морского союза. Июль – август 1908 г. С. 1 – 78.
- Список членов Российского Морского Союза // Труды Российского Морского Союза. 1909. Вып. 4. С. 35 – 55.
- Устав Российского Морского Союза. СПб., 1905. 16 с.

RUSSIAN MARITIME UNION AS AN ORGANIZATION FOR THE REVIVAL OF THE RUSSIAN FLEET

Djoraev, Medet Techmuratovich¹

¹Deputy Chief of the faculty of artillery intelligence and ACS, Mikhailovskaya military artillery Academy, Lieutenant Colonel, 22, Komsomol street, Saint Petersburg, Russia

Abstract

The article examines the activities of the Russian maritime union in the context of the state policy of the country. After the failure in the Russo-Japanese War of 1904-1905. among the upper strata of Russian society there were debates about the possible ways of developing the navy. The Russian Maritime Union initially brought together representatives of the aristocracy, the military and the scientific community. The purpose of this organization was to assist in the revival of the Russian Imperial Navy. Relying on the influence associated with the support of a public organization from the imperial family, the Russian Maritime Union has repeatedly intervened in the budgetary policy of the Russian Naval Ministry. As a result, this public organization managed to have a real impact on the implementation of domestic shipbuilding programs.

In addition to shipbuilding programs, scientific projects and new types of military vessels were discussed at the meetings of the Russian Maritime Union. The public organization actively published its own periodical magazine. Members of the Russian Maritime Union discussed the development of the territories of Siberia and the Far East.

Keywords: Russian maritime union, Russian fleet, Russian naval ministry, government, public organization, shipbuilding programs.

REFERENCE LIST

Charter of the Russian Maritime Union (1905) *St. Petersburg*. 16 p. (in Russ).

Ershov B. A. (2010) Narodnaya traditsiya pravoslavnogo palomnichestva russkoy provincii v XIX veka [*Folk tradition of Orthodox pilgrimage in the Russian province in the XIX century*]. *Series: Humanities and Social Sciences*. №. 10. Pp. 33-39. (in Russ).

Ershov B. A. (2010) The role of the Church in the life of the nobles and peasants in the provinces of the Central Chernozem Region in the XIX century. *Series: Humanities and Social Sciences*. 2010. №. 11. Pp. 5-10. (in Russ).

Ershov B. A. (2010) The Russian Orthodox Church and Secular Power in the Voronezh province in the XIX-early XX century. *State Educational Institution of Higher Education "Voronezh State Technical University". Voronezh*. 167 p. (in Russ).

List of members of the Russian Maritime Union (1909) *Proceedings of the Russian Maritime Union*. Issue 4. Pp. 35-55. (in Russ).

- Livensev D. V. (2000) Reorganization of the Russian Fleet and the Marine Scientific Committee in the 60-70s of the XIX century. *Novik. №. 3*. Pp. 185-187. (in Russ).
- Liventsev D. V. (2011) Improbable projectors of the Russian Imperial Fleet. *SCIENCE-UNIPRESS. Voronezh*. 48 p. (in Russ).
- Liventsev D. V. (2005) Marine Scientific Committee. *Cathedral news. №. 37*. Pp. 4-5. (in Russ).
- Liventsev D. V. (2010) Neizvestnyye inventoreli Rossiyskoy Imperii [Unknown inventors of the Russian Empire]. *Actual problems of the humanities, social and political sciences: materials of the VGAU Scientific conference. VGAU. Voronezh*. Pp. 56-59. (in Russ).
- Liventsev D. V. (1999) Scientific activity of S. I. Elagin as a part of the Marine Scientific Committee. *Novik. №. 2*. Pp. 60-64. (in Russ).
- Liventsev D. V. (1999) The Chiefs of the Marine Scientific Committee. *Novik. №. 2*. Pp. 64-74. (in Russ).
- Liventsev D. V. (2012) Vozrozhdenie russkogo flota pod podruzhdenii P. A. Stolypina [The Revival of the Russian Fleet under the leadership of P. A. Stolypin]. *Materials of the international conference dedicated to the 150th anniversary of the birth of P. A. Stolypin and the 100th anniversary of the Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I. VGAU. Voronezh*. Pp. 45-48. (in Russ).
- Ostrovskikh P. E. (1909) The North of the Yenisei province in its past and present. *Proceedings of the Russian Maritime Union. Issue 3*. Pp. 3-36. (in Russ).
- Review of the activities of the Russian Maritime Union. 1906-1908. *Proceedings of the Russian Maritime Union. Issue 4*. Pp. 2-29. (in Russ).
- Russian State Archive of the Navy (RGA of the Navy). F. 315. Op. 1-2. D. 1250. L. 4.
- Russian State Archive of the Navy (RGA of the Navy). F. 420. Op. 1. D. 113. L. 40ob.
- Russian State Archive of the Navy (RGA of the Navy). F. 9. Op. 1. D. 149. L. 1.
- Sagovsky E. V. (1908) The need for rational technical assistance for the progress of our commercial shipping and shipbuilding. *Proceedings of the Russian Maritime Union*. Pp. 1-78. (in Russ).
- Verkhovsky P. V. (1907) Report to the Russian Maritime Union concerning the estimates of the Maritime Ministry for 1907. *St. Petersburg*. 23 p. (in Russ).